

LEKSIK SEMANTIKA VA SO'Z MA'NOLARI

Yo'lchiyeva Zilolaxon Dilshod qizi
Andijon davlat chet tillari instituti
Gid hamrohligi, madaniyatlararo muloqot
va tarjimashunoslik kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada so'z ma'nosini o'rganish bilan bog'liq asosiy lingvistik tushunchalar yoritilgan. Unda so'zning ma'nosi kontekstga bog'liq ravishda o'zgarishi, leksik birliklarning o'zaro semantik munosabatlari, shuningdek, lemmatizatsiya jarayoni haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, lug'at ta'riflarining aylanma xususiyati va bu holatning inson tafakkurida tabiiy ekanligi ta'kidlanadi. Matn leksik semantika, morfologik tahlil va semantik tarmoqlar o'rtasidagi bog'liqlikni ham yoritadi.

Kalit so'zlar: so'z ma'nosi, lemmatizatsiya, omonimiya, polisemiya, metonimiya, homonim, semantika, kontekst.

Til — inson tafakkurining, milliy madaniyat va ruhiyatning eng muhim ko'zgidir. So'z esa tilning markaziy birligi sifatida inson idrokini, his-tuyg'usini va dunyoqarashini ifodalaydi. Shuning uchun ham so'z ma'nosini o'rganish masalasi tilshunoslikda eng murakkab va hal qilinmagan muammolardan biri sanaladi. So'zning mohiyatini, uning shakl va ma'no uyg'unligini, kontekstdagi semantik o'zgaruvchanligini aniqlash masalasi bugungi kunda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Tilshunoslikda biz hali yetarlicha tadqiq etmagan, yechimi murakkab bo'lgan masalalar juda ko'p. O'ylaymizki, ushbu ingliz tilidan tarjima qilingan matn — leksik semantika, omonimiya, polisemiya, metonimiya va lemmatizatsiya jarayonlarini yoritishda — ushbu soha vakillarining barchasiga birdek foydali bo'ladi. Mazkur matn orqali so'zning shakl, ma'no va kontekst o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqurroq anglash imkoniyati yaratiladi.

Akademik N. Mahmudov ta'kidlaganidek: "Agar til faqat aloqa vositasigina bo'lganda edi, u juda oddiy, sodda va qashshoq bir narsaga aylangan bo'lardi."¹ Bu fikr tildagi har bir so'zning ortida chuqur tafakkur, madaniyat va hayot tajribasi mujassam ekanini ko'rsatadi.

So'z mohiyatini aniqlash borasida o'zbek tilshunosligida muhim ilmiy yondashuvlarni ilgari surgan olimlardan biri — akademik Azim Hojiyevdir. U so'zni quyidagicha ta'riflaydi: "So'z — leksemaning nutqda muayyan shakl va vazifa bilan voqelangan ko'rinishi. O'z tovush qobig'iga ega bo'lgan, ob'ektiv narsa-hodisalar haqidagi tushunchani, ular o'rtasidagi aloqani yoki ularga munosabatlarni ifodalay oladigan, turli grammatik ma'no va vazifalarda qo'llanadigan eng kichik nutq birligi."² So'z ma'nosini o'rganishda ikki muhim savol tug'iladi. Birinchi savol: so'zning o'zi nimani anglatadi? Ko'pchilik so'zlar kontekstga qarab bir nechta ma'noga ega bo'lishi mumkin. Masalan, dog so'zi "hayvon" degan ma'noni bildiradi, ammo ba'zi holatlarda "kolbasa" (hot dog) ma'nosida ham ishlatiladi. Ikkinchi savol: turli so'zlarning ma'nolari bir-biri bilan qanday bog'liq? So'z ma'nolari o'rtasida o'ziga xos munosabatlar mavjud. Masalan, animal so'zi dog so'ziga nisbatan umumiyroq tushunchani bildiradi. So'zlarning ma'nodagi bog'lanishini tushunishning yana bir

¹ Mahmudov N. "Ma'rifat manzillari". Toshkent: Ma'naviyat, 1999.

² Xojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izoshli lugati. - T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2002.

usuli — semantik maydonlarni ko'rib chiqishdir. Bunda so'zlar o'zaro ma'nosi bilan bog'lanadi. Masalan, money (pul) so'zi bank (bank) bilan semantik jihatdan aloqador.

Bank so'zining o'zi ham turli ma'nolarga ega bo'lishi mumkin, bu esa u ishlatilgan kontekstga bog'liq. Birinchidan, bank — bu moliyaviy muassasa, masalan: US banks have raised interest rates (AQSh banklari foiz stavkalarini oshirdi). Ikkinchidan, bu so'z bankning alohida filialini bildiradi: The bank on Green Street closes at 5pm (Grin ko'chasidagi bank soat 5 da yopiladi). Uchinchidan, bank daryo sohili ma'nosida ham ishlatiladi: In 1927, the bank of the Mississippi flooded (1927-yilda Missisipi daryosining sohili toshgan). Nihoyat, bank biror narsa saqlanadigan joyi ham anglatadi, masalan: I donate blood to a blood bank (Men qon bankiga qon topshiraman).

Tilshunoslikda lexeme atamasi ma'lum bir shakl (yozma yoki og'zaki) bilan uning ma'nosining birikmasini ifodalaydi. Leksikon esa bunday lexemelarning chegaralangan ro'yxatidir. Leksik semantika, ayniqsa lug'atlar yoki sinonimlar to'plamlari uchun, lexeme odatda lemma orqali ifodalanadi. Lemma yoki sitatali shakl — bu so'zning lug'atda beriladigan asosiy grammatik shaklidir. Masalan, carpet — carpets so'zining lemmasi; sing, sang, sung shakllarining lemmasi esa sing hisoblanadi. Shunday qilib, sung, carpets yoki sing kabi shakllar so'z shakllari (wordform) deb ataladi.

So'z shaklini (wordform) lemmasiga bog'lash jarayoni lemmatizatsiya deb ataladi. Lemmatizatsiya har doim ham qat'iy bo'lmaydi, chunki u kontekstga bog'liq holda o'zgaradi. Masalan, found so'z shakli kontekstga qarab find ('topmoq') lemmasiga yoki found ('muassasa tashkil etmoq') lemmasiga mos kelishi mumkin. Quyidagi Wall Street Journal misollarida bu holat yaqqol ko'rinadi:

He has looked at 14 baseball and football stadiums and found that only one — private Dodger Stadium — brought more money into a city than it took out. (U 14 ta beysbol va futbol stadionlarini ko'zdan kechirib, faqat bittasi — xususiy Dodger stadioni — shahar iqtisodiga foyda keltirganini aniqladi.)

Culturally speaking, this city has increasingly displayed its determination to found the sort of institutions that attract the esteem of Eastern urbanites. (Madaniy nuqtai nazardan, bu shahar tobora Sharq shaharlari aholisi hurmatini qozonadigan muassasalar tashkil etishga qat'iy intilayotganini namoyish etmoqda.)

Shuningdek, lemmalar nutq qismlariga xos bo'ladi. Masalan, tables so'z shakli ikki xil lemma bilan bog'lanishi mumkin: ot sifatida table (stol) yoki fe'l sifatida table (masalaga qo'yish, taklif etmoq).

Lemmatizatsiyani amalga oshirishning bir usuli — 3-bobda keltirilgan morfologik tahlil algoritmlari yordamida bajarishdir. Esingizda bo'lsa, morfologik tahlil so'zning tashqi shaklini (masalan, cats) tahlil qilib, cat + PL ('ko'plik') shaklida natija beradi. Biroq lemma har doim ham morfologik tahlildan olingan ildiz (stem) bilan bir xil bo'lmaydi. Masalan, celebrations so'zining morfologik tahlili celebrate ildizini va -ion, -s qo'shimchalarini ko'rsatadi. Ammo bu so'zning lemmasi celebration bo'ladi, ya'ni shaklan biroz uzunroq. Umuman olganda, lemma ba'zida morfologik ildizdan kattaroq birlik bo'lishi mumkin (masalan, New York yoki throw up).

Buning mantiqi shundaki, agar so'z alohida lug'aviy ma'noga ega bo'lsa, u o'zining mustaqil lemmasiga ega bo'lishi kerak. Masalan, celebrations va celebration bir xil lemmaga kiradi, chunki ularning ma'nosidagi farq asosan grammatik. Ammo ular celebrate bilan bitta lemma sifatida qaralmasligi mumkin, chunki ma'nosi ancha farq qiladi.

Ba'zan so'zning turli ma'nolari o'zaro hech qanday aloqaga ega bo'lmasligi mumkin. Ularning bir xil yozma shaklga ega bo'lishi deyarli tasodifiy holatdir. Masalan, bank so'zining "moliyaviy muassasa" va "daryo sohili" ma'nolari bir-biri bilan aloqasiz. Bunday hollarda biz bu ma'nolarni omonimlar deb ataymiz, va ular orasidagi

munosabat omonimiya deyiladi. Shunday qilib, bank₁ ('moliyaviy muassasa') va bank₂ ('daryo sohili') — omonim so'zlar hisoblanadi.

Ba'zan esa so'zning turli ma'nolari o'rtasida ma'lum darajada semantik bog'liqlik bo'lishi mumkin. Quyidagi Wall Street Journaldagi bank so'zining misolini ko'rib chiqaylik:

While some banks furnish sperm only to married women, others are much less restrictive. Ba'zi banklar spermani faqat turmush qurgan ayollarga taqdim etsa, boshqalari bundan ancha erkin siyosat yuritadilar.)

Bu yerda bank so'zi aniqki, "daryo sohili" ma'nosida emas, shuningdek, "moliyaviy muassasa" ma'nosida ham ishlatilmagan. Buning o'rniga u biologik moddalarning saqlanadigan joyi ma'nosida qo'llanilgan. Masalan, blood bank (qon banki), egg bank (tuxum banki), sperm bank (sperma banki) kabi birikmalarda. Shu sababli bu yangi ma'noni bank₃ — "biologik ombor" ma'nosi deb atash mumkin. Bu yangi bank₃ ma'nosi bilan bank₁ ("moliyaviy muassasa") ma'nosi o'rtasida ma'lum semantik o'xshashlik bor: har ikkisi ham biror narsani saqlash va qayta olish mumkin bo'lgan joyni bildiradi. Faqat bank so'zining birinchi ma'nosida bu narsa — pul, bank₃ da esa — biologik moddalardir.

Agar ikki ma'no o'zaro semantik jihatdan bog'langan bo'lsa, bu holat omonimiya emas, balki polisemiya (ko'p ma'nolilik) deb ataladi. Ko'p ma'nolilikda so'z ma'nolari o'rtasidagi bog'lanish ko'pincha tizimli va mantiqan izchil bo'ladi.

Masalan, bank so'zining yana bir ma'nosini olaylik:

The bank is on the corner of Nassau and Witherspoon. (Bank Nasso va Witherspoon ko'chalari burchagida joylashgan.)

Bu holatda bank₄ so'zi "moliyaviy muassasaga tegishli bino" ma'nosida ishlatilgan. Shunga o'xshash tarzda boshqa ko'plab so'zlarda ham tashkilot va unga tegishli bino ma'nolari birgalikda uchraydi: masalan, school (maktab), university (universitet), hospital (kasalxona) va hokazo. Demak, bu kabi holatlarda ma'nolar o'rtasidagi bog'lanish BUILDING ORGANIZATION (bino → tashkilot) shaklida ifodalanadi.

Bunday polisemiya turi metonimiya deb ataladi. Metonimiya — bu biror tushunchaning yoki obyektning bir jihatini uning boshqa jihatini yoki butun obyektning anglatish uchun ishlatishdir. Masalan, biz The White House ("Oq uy") iborasini AQSh hukumati yoki ma'muriyati ma'nosida ishlatganimizda metonimiya qo'llaymiz.

Metonimiyaning boshqa keng tarqalgan misollariga quyidagi ma'nolar juftliklari kiradi: Muallif (Author) → Muallifning asarlari (Works of the author). Masalan: Jane Austen "Emma" asarini yozgan (muallif ma'nosida) → Men Jane Austen ijodini juda yoqtiraman (asarlari ma'nosida).

Hayvon (Animal) Go'sht (Meat). Tovuq Osiyoda xonakilashtirilgan (hayvon ma'nosida) Tovuq go'shti haddan tashqari pishib ketgan (go'sht ma'nosida).

Daraxt (Tree) Meva (Fruit). Olxo'ri daraxtlari juda chiroyli gullaydi (daraxt ma'nosida) Men kecha murabbo qilingan olxo'rini yedim (meva ma'nosida).

Odatda homonim so'zi bitta talaffuz va yozilish shakliga ega bo'lgan, lekin turli ma'nolarga ega bo'lgan so'zlar uchun ishlatiladi. Ammo bu hodisaning maxsus holatlari ham bor. Masalan, homofonlar — bir xil talaffuzga ega, lekin turli yozilishdagi so'zlardir: wood/would yoki to / two / too. Homofonlar ayniqsa nutqni aniqlash (speech recognition) va imlo tuzatish (spelling correction) tizimlarida muammo tug'diradi.

Shunga o'xshash yana bir hodisa — homograf. Homograflar bir xil yoziladigan, lekin turlicha talaffuz qilinadigan so'zlardir. Masalan, bass so'zini olaylik: The expert angler was fly-casting for bass rather than trout.

(Bu yerda bass baliq turi — "bess" tarzida talaffuz qilinadi.)

The curtain rises to the sound of angry dogs and ominous bass chords sounding.

(Bu yerda bass “past tovush” ma’nosida — “beys” deb talaffuz qilinadi.)

Endi savol tug‘iladi: so‘z ma’nosini qanday aniqlaymiz? Faqat lug‘atdan qarash yetarli mi? Quyidagi misollar American Heritage Dictionary³ (Morris, 1985) dan olingan:

right (o‘ng) – kuzatuvchi yo‘nalishiga nisbatan o‘ng qo‘l tomonga yaqin joylashgan.

left (chap) – tana o‘ng tomonidan ko‘ra yaqinroq tomonda joylashgan.

red (qizil) – qon yoki yoqut rangiga o‘xshash rang.

blood (qon) – yurak, arteriyalar va tomirlar orqali aylanadigan qizil suyuqlik.

Bu ta’riflardagi aylanma (circular) xususiyatga e’tibor bering: right o‘z ta’rifida o‘zini ikki bor eslatadi; left esa “tananing bu tomoni” deganda aslida “chap tomonni” nazarda tutadi. Red va blood esa o‘zaro bir-birini ta’riflaydi. Bu kabi aylanmalik har qanday lug‘at ta’rifida mavjud – bu tabiiy hol. Insonlar uchun bu muammo emas, chunki biz allaqachon bu so‘zlarning asosiy ma’nosini bilamiz.

So‘z ma’nosini o‘rganish tilshunoslikdagi eng murakkab va muhim jarayonlardan biridir. Ushbu tarjima matnida so‘zlarning ma’nosi kontekst asosida o‘zgarishi, ularning o‘zaro semantik bog‘liqligi va ko‘p ma’nolilik hodisalari keng tahlil qilingan. Ayniqsa, bank so‘zi misolida omonimiya va polisemiya farqlari aniq ko‘rsatilib, metonimiya orqali ma’no ko‘chishining tabiiy mexanizmlari izohlangan. Lemmatizatsiya jarayoni orqali so‘z shakllarining leksik birlikka bog‘lanishi, shuningdek, morfologik tahlilning bu jarayondagi o‘rni yoritilgan. Homonim, homofon va homograf hodisalari esa talaffuz va yozuvdagi farqlar orqali tushuntirilgan. Matn yakunida lug‘aviy ta’riflarning aylanma (circular) xususiyati tabiiy tilning murakkab semantik tizimidan dalolat berishi, inson tafakkuri esa bunday aylanmalikni tushunishda to‘siq bo‘lmasligi ta’kidlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Morris, W. (Ed.). (1985). American Heritage Dictionary (2nd College Edition edition). Houghton Mifflin.
2. <https://web.stanford.edu/class/linguist1/Rdgs/JM19.pdf>
3. Mahmudov N. Ma’rifat manzillari. Toshkent: Ma’naviyat, 1999.
4. Xojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izoshli lugati. - T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2002.

³ Morris, W. (Ed.). (1985). American Heritage Dictionary (2nd College Edition edition). Houghton Mifflin.